

DOI: 10.5281/zenodo.6772885

РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Development of Emotional Literacy in Children of Senior Preschool Age

Nataliia Savchenko

Postgraduate student in Psychology
Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

E-mail: savchenko_007@ukr.net
<https://orcid.org/0000-0002-9221-596X>

Abstract

The article analyzes and highlights the importance of developing of emotional literacy in children of preschool age. Empathy is an important component in the formation of personality from birth. Its development is a necessary condition for further adaptation in the social world and interpersonal interaction. Emotional literacy is an important component of empathy, which must be developed from childhood through various forms of interaction. The presented methods are aimed at developing emotional literacy, increasing emotional vocabulary and improving the emotional intelligence of preschoolers. Paying attention to the fact that the child spends most of his life in society and receives emotional experience from his own environment. It is necessary to understand whether she interprets it correctly and how it can affect the further development of empathy in general.

Key words: *emotional literacy, empathy, preschool age, development.*

Вступ

Емоційна грамотність відіграє важливе значення у формуванні всебічно й гармонійно розвиненої особистості дитини. Необхідність розвитку емоційної грамотності в дітей саме з дошкільного віку пояснюємо низкою причин: (1) емоційна грамотність є одним із системотворчих компонентів емпатії – емоційного стану, що виникає у дитини як відгук на переживання іншої особи, як здатність перейматися емоційним станом іншої людини (Гаврилова, 1975, Пашукова & Троицкая, 2010); (2) емоційна грамотність дозволяє не тільки правильно інтерпретувати власні емоції, почуття і переживання, а й розуміти чужі; (3) емоційна грамотність допомагає дітям правильно реагувати на емоції і

почуття оточуючих людей; (4) вона є одним із важливих показників емоційної і моральної готовності дитини до навчання у школі; (5) емоційна грамотність забезпечує успішну адаптацію дитини до умов сучасного соціокультурного простору.

У своїх працях учені (Л.І. Божович, Д.Б. Ельконін, О.В. Запорожець, Н.Р. Ібрагімова, Т.Є. Коннікова, М. Каніболоцька, А.Д. Кошелева, К. Штайнер та ін.), висвітлювали проблему розвитку в дітей емоцій, зокрема емоційної грамотності. Науковці були одноставні в думці, що емоції, емоційна грамотність, моральні та естетичні почуття є важливими у встановленні дружніх, емоційно близьких взаємин дітей один з одним та з дорослими, а також в організації міжособистісної емоційної взаємодії.

Зарубіжні вчені (Arsenioetal., 2000; Izardetal., 2001; Denhametal, 1990) довели, що емоційно грамотні діти кмітливіші, добріші, щасливіші, вони рідше сумують, ніж їхні однолітки; діти, які вміють розпізнавати почуття за невербальними сигналами, більш врівноважені, популярні, частіше спілкуються з друзями і загалом сприйнятливіші (Дэниел, 2020); у емоційно грамотних дітей фізичне здоров'я та успішність кращі, ніж у тих дітей, які не вміють розпізнавати почуття оточуючих (Готтман & Делер, 2018).

Уперше термін «емоційна грамотність» застосував у 1979 році американський психолог Клод Штайнер, доктор філософії Мічиганського університету. Він стверджував: «Якщо ми емоційно грамотні, ми можемо змусити свої емоції працювати на власну користь та на оточуючих нас людей, а не проти нас» (Штайнер, 2016). У своїй книзі вчений виокремив п'ять основних умінь, які є складовими емоційної грамотності, а саме:

1. *Уміння усвідомлювати власні емоції* (ідентифікувати емоції та почуття, причини їх виникнення, силу їх прояву, розуміти та класифікувати їх на позитивні та негативні).

2. *Уміння щиро співчувати* іншим людям, переживати їхні емоції як власні в процесі налагодження взаєморозуміння та підтримки.

3. *Уміння керувати власними емоціями*, генерувати емоції з позитивною чи негативною модальністю, виражати їх, передбачати, коли, з якою силою, у який спосіб прояв емоцій або їх нестача вплине на інших.

4. *Уміння визнавати емоційні помилки та неконструктивні вчинки*, вибачатись або визнавати власну провину за міру та ступінь їх прояву.

5. *Емоційна інтерактивність* (здатність об'єднувати, інтегрувати вище зазначені вміння) для налагодження ефективної міжособистісної взаємодії, відкритого та вільного спілкування, щирого обміну емоційною інформацією.

Отже, під емоційною грамотністю дошкільників розуміємо здатність дітей ідентифікувати емоції, розуміти власні емоційні стани та емоційні стани інших людей, адекватно реагувати на емоції і почуття оточуючих та виражати власні емоції, почуття і переживання.

Мета статті – запропонувати вправи та ігри, які можна використовувати в роботі з дітьми старшого дошкільного віку з метою розвитку в них емоційної грамотності.

Методи та методики дослідження

Для реалізації дослідження використано комплекс методів: теоретичні (аналіз, синтез, узагальнення, систематизація наукової літератури – з метою вивчення феномена «емоційна грамотність»); емпіричні (спостереження, проєктивні методи (малювання), демонстрування способів емоційної поведінки, показ наочності (фотографії, картинки), драматизація, проблемно-ігрові ситуації, пояснення – з метою розвитку у дітей емоційної грамотності).

Результати

З урахуванням умінь емоційної грамотності, виокремлених К. Штайнером, пропонуємо комплекс вправ та ігор, які сприятимуть оволодінню дітьми цією здатністю (табл. 1).

Таблиця 1. Вправи та ігри на розвиток емоційної грамотності дітей старшого дошкільного віку

№	Вміння (за К. Штайнером)	Вправи	Ігри
1.	Усвідомлювати власні емоції	<i>Мета:</i> розвивати вміння ідентифікувати емоції та емоційні стани людей.	
		«Назви емоцію за картинкою» «Назви емоцію за позою» «Емоції у фарбах» «Скринька емоцій» «Продовжи речення» «Зобрази на обличчі» «Мої емоції» «Тренуймо емоції»	«Повторюй за мною» «Покажи емоцію» «Відгадай емоцію» «Намалюй емоцію» «Упізнай за голосом» «Коробочки» «Зміни емоцію» «Живі картинки» «Вгадай, що я відчуваю»

			«Мімічна гімнастика»
2	<i>Щиро співчувати і співпереживати</i>	<i>Мета:</i> розвивати в дітей здатність співчувати іншим людям, переживати емоції інших людей; формувати уміння виражати підтримку	
		«Вербальне і невербальне вираження емпатії» «Що я відчуваю сьогодні»	«Гості із Задзеркалля» «Допоможи порозумітися» «Артист мімічного кіно»
3	<i>Керувати власними емоціями</i>	<i>Мета:</i> розвивати уміння генерувати емоції з позитивною чи негативною модальністю; формувати уміння виражати емоції з різною модальністю	
		«Гості із Задзеркалля» «Емоції мого дня» «Мімічний показ» «Емоційний автопортрет»	«Поміняйтеся ролями» «Пантомімічний показ емоцій і почуттів» «Поділи емоції» «Створюємо емоції» «Внутрішнє переживання»
4	<i>Визнавати емоційні помилки та неконструктивні емоційні вчинки</i>	<i>Мета:</i> розвивати здатність вибачатися за неадекватно виявлену емоцію	
		«Стоп, образо» «Настрій» «Щоденник емоцій» «Про що свідчить поза»	«Оціни ситуацію» «Чи правильно я виражаю емоції?» Ігрові проблемні ситуації Гра-інсценування «Прогулянка Чаплі»
5	<i>Емоційна інтерактивність</i>	<i>Мета:</i> розвивати здатність об'єднувати, інтегрувати вміння емоційної грамотності в процесі самостійної організації й налагодження міжособистісної взаємодії	
		«Компас емоцій»	<ul style="list-style-type: none"> • Сюжетно-рольові ігри «Сім'я», «Магазин іграшок», «Швидка допомога», «Ательє», «Телебачення», «Театр». • Ігри-драматизації • Театралізовані ігри • Ігри-етюди «Чарівні острови» • «Передай по колу» • Гра-інсценування «У королівстві Емоцій»

Наведемо приклади ігор, які можна використовувати для розвитку емоційної грамотності дітей.

Гра «Покажи емоцію»

Мета: розвиток уміння емоційної ідентифікації.

Матеріал: картки з емоціями.

Хід гри: Одна дитина показує емоцію, а інші – відгадують продемонстровану емоції.

Гра «Намалюй емоцію»

Мета: ідентифікувати емоції та почуття, розрізнити позитивні та негативні

Матеріали: чистий листок, кольорові олівці та фломастери.

Хід гри: Дитина малює емоційний стан, відповідаючи на із запитань:

- 1.«Який би настрій ти подарував мамі? Намалюй його».
- 2.«Який би ти хотів мати настрій завжди? Намалюй його».
- 3.«Намалюйте настрій, який би ви ніколи нікому не подарували?».
- 4.«Який у тебе зараз настрій? Намалюй його».

Гра «Чарівні острови»

Мета: розвивати у дітей уміння розуміти емоційні стани, виражати емоції за допомогою невербального спілкування.

Хід гри: Діти об'єднуються в групи за власним вибором чи пропозицією дорослого і зображають емоції мешканців островів:

- на першому острові люди були завжди веселі;
- на другому – плакси;
- на третьому – завжди дрижали від страху;
- на четвертому – спокійні тощо.

Дорослий називає острів – «Сумний острів», «Острів Сліз», «Веселий острів», «Острів затишку» тощо, а діти демонструють мімікою, жестами емоційні стани, що відповідають назві острова.

Гра «Передай по колу»

Мета: розвивати вміння виражати різний емоційний стан, досягати взаєморозуміння, згуртованості.

Хід гри: Діти по колу передають:

- 1) гарячу картоплину, лід, метелика, свічку, гирю, рибу, повітряну кулю тощо (пантоміма);

- 2) посмішку, своє серце, повітряний поцілунок, подив, переживання, злість тощо (міміка, жести);
- 3) «мислителя», «ображеного», «впевненого», «боса» тощо (жести та поза тіла);
- 4) спеку, мороз, людину, що мокне під дощем, ступає у воду, сідає на гостре, рухається у темряві тощо (рухи тіла).

Розвитку в дітей уміння емоційної інтерактивності сприяють казки «Рукавичка», «Три поросяти», «Зайчикова хатка», «Коза дереза», «Гидке каченя», «Кіт, півень і лисиця». В процесі їх драматизації (через розігрування ролей) в дітей розвивається уміння виражати емоційні стани літературних героїв за допомогою міміки, жестів, позиції тіла; вони оволодівають здатністю виражати емоції радості, страху, смутку, спокою, сорому, здивування, гнів, захоплення, хвилювання тощо.

Висновки

Отже, запропоновані нами вправи та ігри сприяють розвитку в дітей умінь емоційної грамотності (ідентифікувати та диференціювати емоції та емоційні стани різної модальності, усвідомлювати власні емоції та почуття, керувати ними, розуміти емоції та почуття інших людей, виражати співпереживання та співчуття як одноліткам, так і дорослим).

Література

- Борба, М. (2021). *Чуткие дети. Как развить эмпатию у ребенка и как это поможет ему преуспеть в жизни*. Москва. «МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР».
- Гаврилова, Т.П. (1975). Понятие эмпатии в зарубежной психологии. *Вопросы психологии*, 2, 147-158.
- Готтман, Д., & Деклер, Д. (2018). *Эмоциональный интеллект ребенка. Практическое руководство для родителей*. Москва. «МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР».
- Дэниел, Г. (2020). *Эмоциональный интеллект*. Москва. «МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР».
- Каніболоцька, М. С. (2020). Аспект полегшення адаптації дитини до школи. *Психолог дошкілля, 11-12*, 136-137.
- Пашукова Т.И., & Троицкая, Е.А. (2010). Механизмы и функции эмпатии. *Вестник МГЛУ*, 7, 197-209.

- Штайнер, К. (2016). *Эмоциональная грамотность: интеллект с сердцем. Руководство по улучшению личных и профессиональных отношений.* Киев: ТОВ «НВП «Интерсервис».
- Arsenio, W., Cooperman, S., & Lover, A. (2000) Affective Predictors of Preschoolers' Aggression and Peer Acceptance: Direct and Indirect Effects. *Developmental Psychology*, 36, 438-448. <https://doi.org/10.1037/0012-1649.36.4.438>
- Denham, S. A., McKinley, M., Couchoud, E. A., & Holt R. (1990). *Emotional and Behavioral Predictors of Preschool Peer Ratings.* *Child Development*, 61 (4), 1145-1152. <https://doi.org/10.2307/1130882>
- Izard, C., Fine, S., Schultz, D., Mostow, A., Ackerman, B., & Youngstrom, E. (2001). Emotion Knowledge as a Predictor of Social Behavior and Academic Competence in Children at Risk. *Psychological Science*, 12 (4),18-23. <https://doi.org/10.1111/1467-9280.00304>

